

Voor- en vroegschoolse educatieve voorzieningen en cognitieve en niet-cognitieve vaardigheden van jonge kinderen in de gemeente Tilburg

G. Driessen & J. Doesborgh

Nijmegen, december 2003

1. Achtergronden

Het ITS heeft onlangs de resultaten gepubliceerd van een onderzoek naar Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) (Driessen & Doesborgh, 2003¹). Het betrof een onderzoek waarbij gebruik werd gemaakt van gegevens van het cohort-onderzoek PRIMA. De resultaten hadden betrekking op landelijke gegevens uit de schooljaren 1996/97, 1998/99 en 2000/01. In totaal waren daarbij circa 33.500 leerlingen van 600 scholen betrokken.

In het onderzoek zijn drie voor- en vroegschoolse voorzieningen onderscheiden. Bij *kinderopvang* gaat het voornamelijk om de opvang van 0- tot 4-jarige kinderen van werkende ouders. *Peuterspeelzalen* richten zich vooral op de stimulering van de sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling van 2- en 3-jarige kinderen. Recentelijk krijgen ook het signaleren en voorkomen van ontwikkelingsachterstanden veel aandacht. Naast deze twee VVE-varianten zijn er ook specifieke programma's ontwikkeld voor ouders en/of kinderen uit de lagere sociaal-economische milieus en van allochtone herkomst. Het hoofddoel van deze *ouder/kindprogramma's* is het geven van pedagogische ondersteuning aan de ouders en cognitieve stimulering van hun kinderen. Voorbeelden van programma's die thuis worden uitgevoerd door ouders en kind zijn Instapje en Opstap Opnieuw; programma's voor peutergroepen en kleuterklassen zijn Piramide en Kaleidoscoop.

Twee vragen stonden centraal in het onderzoek, namelijk of er samenhangen zijn tussen VVE-deelname en een aantal sociaal-etnische achtergrondkenmerken van ouders, en of er samenhangen zijn tussen VVE-deelname en prestaties en sociaal-psychologische kenmerken van kinderen, rekening houdend met verschillen in de genoemde achtergrondmerken.

Naar aanleiding van dit onderzoek heeft de Gemeente Tilburg, Afdeling Onderzoek & Informatie het ITS verzocht een deel van de verrichte analyses te herhalen voor de Gemeente Tilburg. Dat is mogelijk omdat een aantal van de Tilburgse scholen ook deelneemt aan het PRIMA-onderzoek. In totaal betreft het 14 scholen; Tabel 1 geeft de BRIN-nummers, de PRIMA-nummers en de namen van de betreffende scholen.

Tabel 1 – Overzicht steekproef Tilburgse scholen

17LF	221	Basisschool De Triangel
15JU	262	Juliana basisschool
07DJ	263	Basisschool Andreas
11PW	268	Basisschool Thomas More
17MQ	269	De Zuidwester 2
09MN	270	Basisschool Don Sarto
06IB	271	Basisschool Zuiderlicht
06IA	272	Basisschool De Cocon
06YB	273	Basisschool De Hasselt
03MB	332	RK Basisschool Loven
09JP	1018	Basisschool De Regenboog
17MQ	1408	De Zuidwester 3
10EZ	1691	Basisschool De Lichtenbergh
24PV	1772	Aboe El-Chayr

¹ Driessen, G., & Doesborgh, J. (2003). *Voor- en Vroegschoolse Educatie en cognitieve en niet-cognitieve competenties van jonge kinderen*. Nijmegen: ITS. <ISBN 90-5554-236-9>

Hierna volgt een overzicht van de belangrijkste bevindingen van de analyses. In verband met budgettaire overwegingen is met de opdrachtgever afgesproken de rapportage te beperken tot een presentatie van de belangrijkste tabellen voorzien van een toelichting op de inhoud ervan en een korte typering.² Tevens worden de cijfers in enkele tabellen vergeleken met de landelijke gegevens. Voor een uitgebreide verantwoording van de opzet en uitvoering van het onderzoek wordt verwezen naar het reeds genoemde rapport van Driessen & Doesborgh (2003).

Voordat we beginnen met de presentatie van de resultaten willen we twee belangrijke opmerkingen maken. Op de eerste plaats gaat het hier, vergeleken het oorspronkelijke onderzoek, om een relatief beperkte steekproef. Dit betekent dat de aantallen in elk van de categorieën van de kenmerken (bv. het aantal niveaus binnen het kenmerk 'opleiding ouders' of het aantal programma's binnen het kenmerk 'ouder/kindprogramma's') klein kunnen zijn. Daardoor zullen toetsingen op significante of relevante samenhangen of verschillen ook sterker beïnvloed kunnen worden door extreme gevallen en is er eerder sprake van toevalligheden. Dit betekent dus dat terughoudendheid is geboden bij de interpretatie van de resultaten van dergelijke analyses met kleine aantallen. Op de tweede plaats moet gewezen worden op enkele recente ontwikkelingen in het beleid en de praktijk. VVE wordt de laatste jaren als een beleidsspeerpunt gezien. Het vormt in de meeste gemeenten een centraal onderdeel van het Gemeentelijk Onderwijsachterstandenbeleid (GOA). Doel is het wegwerken van achterstanden bij de start in het basisonderwijs. Om dat te bereiken dient het aantal kinderen uit de doelgroepen dat aan effectieve VVE-programma's deelneemt toe te nemen. Ten gevolge van deze toegenomen aandacht hebben er in de praktijk ook verschillende ontwikkelingen plaatsgevonden. Zo is het aantal kinderopvangplaatsen flink uitgebreid, wordt er geïnvesteerd in professionalisering van de leidsters en verhoging van de kwaliteit, en zijn enkele ouder/kindprogramma's gereviseerd. Het huidige onderzoek heeft betrekking op de periode 1996-2000. De VVE-sector heeft juist op het eind van die periode belangrijke kwaliteitsimpulsen gekregen. Het spreekt voor zich dat de hier onderzochte kinderen daar nog niet van hebben kunnen profiteren.

Voor de analyses maken we gebruik van informatie van drie PRIMA-metingen, namelijk PRIMA2, PRIMA3 en PRIMA4. Deze hebben respectievelijk betrekking op de schooljaren 1996/97, 1998/99 en 2000/01 (vgl. Driessen, Van Langen, Portengen & Vierke, 1998; Driessen, Van Langen & Vierke, 2000, 2002).³ We onderscheiden twee soorten analyses, namelijk cross-sectionele en longitudinale. Bij de cross-sectionele analyses worden drie cohorten vergeleken, namelijk de groepen 2 die in de schooljaren 1996/97, 1988/99 en 2000/01 zijn gestart. Bij de longitudinale analyses analyseren we het panel dat in 1996/97 in groep 2 is gestart en dat in 1998/99 in groep 4 zat en in 2000/01 in groep 6. In Figuur 1 vatten we schematisch samen hoe de verschillende cohorten en het panel zich tot elkaar verhouden.

² Dit houdt ook in de vormgeving van deze notitie niet voldoet aan de kwaliteitseisen die normaal aan ITS-publicaties worden gesteld.

³ Driessen, G., Langen, A. van, Portengen, R., & Vierke, H. (1998). *Basisonderwijs: Veldwerkverslag, leerlinggegevens en oudervragenlijsten. Basisrapportage PRIMA-cohortonderzoek. Tweede meting 1996-1997*. Nijmegen: ITS. <ISBN 90-555-408-1>

Driessen, G., Langen, A. van, & Vierke, H. (2000). *Basisonderwijs: Veldwerkverslag, leerlinggegevens en oudervragenlijsten. Basisrapportage PRIMA-cohortonderzoek. Derde meting 1998/99*. Nijmegen: ITS. <ISBN 90-5554-147-8>

Driessen, G., Langen, A. van, & Vierke, H. (2002). *Basisonderwijs: Veldwerkverslag, leerlinggegevens en oudervragenlijsten. Basisrapportage PRIMA-cohortonderzoek. Vierde meting 2000-2001*. Nijmegen: ITS. <ISBN 90-5554-190-7>

Figuur 1 – Opzet cross-sectionele en longitudinale analyses: cohorten (horizontaal) en panel (diagonaal)

2. Aantallen scholen en leerlingen in de steekproeven

Eerst hebben we gekeken hoeveel Tilburgse leerlingen en scholen er in elk van de drie PRIMA-cohorten (1996, 1998, 2000) zaten. In Tabel 1 staan de aantallen leerlingen voor Tilburg (TILB=1) en de rest van Nederland (TILB=2) uit de PRIMA-steekproeven. In 1996 ging het om 209 leerlingen, in 1998 om 246 leerlingen, en in 2000 om 224 leerlingen. Vervolgens geeft Tabel 2 het aantal Tilburgse leerlingen per school per schooljaar.

Tabel 1 – Aantallen leerlingen in Tilburg en de rest van Nederland

JAAR by TILB		Page 1 of 1		
Count	TILB	1.00I	2.00I	Row Total
96	I	209	I 11397	I 11606
	I		I	I 34.7
98	I	246	I 10792	I 11038
	I		I	I 33.0
00	I	224	I 10550	I 10774
	I		I	I 32.2
Column		679	32739	33418
Total		2.0	98.0	100.0

Tabel 2 – Aantallen leerlingen per school per schooljaar

SCHOOL00 schoolnr 2000/01

Value Label	Value	Frequency	Percent	Valid Percent	Cum Percent
	221	15	2.2	6.7	6.7
	262	8	1.2	3.6	10.3
	263	26	3.8	11.6	21.9
	269	14	2.1	6.3	28.1
	270	22	3.2	9.8	37.9
	271	14	2.1	6.3	44.2
	272	30	4.4	13.4	57.6
	273	24	3.5	10.7	68.3
	332	8	1.2	3.6	71.9
	1018	12	1.8	5.4	77.2
	1408	17	2.5	7.6	84.8
	1691	17	2.5	7.6	92.4
	1772	17	2.5	7.6	100.0
	.	455	67.0	Missing	
Total		679	100.0	100.0	

Valid cases 224 Missing cases 455

SCHOOL98 schoolnr 1998/99

Value Label	Value	Frequency	Percent	Valid Percent	Cum Percent
	221	37	5.4	15.0	15.0
	262	6	.9	2.4	17.5
	263	20	2.9	8.1	25.6
	268	17	2.5	6.9	32.5
	269	12	1.8	4.9	37.4
	270	17	2.5	6.9	44.3
	271	10	1.5	4.1	48.4
	272	10	1.5	4.1	52.4
	273	14	2.1	5.7	58.1
	332	14	2.1	5.7	63.8
	1018	25	3.7	10.2	74.0
	1408	14	2.1	5.7	79.7
	1691	31	4.6	12.6	92.3
	1772	19	2.8	7.7	100.0
	.	433	63.8	Missing	
Total		679	100.0	100.0	

Valid cases 246 Missing cases 433

SCHOOL96 schoolnummer 1996/97

Value Label	Value	Frequency	Percent	Valid Percent	Cum Percent
	221	38	5.6	18.2	18.2
	262	7	1.0	3.3	21.5
	263	35	5.2	16.7	38.3
	268	16	2.4	7.7	45.9
	269	11	1.6	5.3	51.2
	270	19	2.8	9.1	60.3
	271	15	2.2	7.2	67.5
	273	12	1.8	5.7	73.2
	332	8	1.2	3.8	77.0
	1018	21	3.1	10.0	87.1
	1408	27	4.0	12.9	100.0
	.	470	69.2	Missing	
Total		679	100.0	100.0	

Valid cases 209 Missing cases 470

3. Tilburg en de rest van Nederland vergeleken

Ook zijn we nagegaan hoe de gegevens van Tilburg zich verhouden tot die van de rest van Nederland. In de hierna volgende tabellen hebben we ook de aantallen leerlingen vermeld waarop de analyses betrekking hebben (in de regel van N). In Tabel 3 en 4 zijn de gegevens van de drie schooljaren samengevat; in Tabel 5 is een uitsplitsing gemaakt naar schooljaar. In de kolom onder eta staat de eta-coëfficiënt; deze geeft hier aan of er betekenisvolle ofwel relevante systematische verschillen zijn. In zijn algemeenheid wordt een $\eta \geq .15$ als een niet-relevant verschil opgevat, en een $\eta \geq .20$ als een sterker relevant verschil.⁴ In de betreffende kolommen onder 'rel.' wordt dit met * respectievelijk ** aangegeven. De percentages die het verschil veroorzaken zijn vet gedrukt. In de laatste kolom is de interactie-eta met schooljaar opgenomen. Deze laat zien dat er geen verschillen zijn tussen de drie schooljaren, niet in Tilburg en ook niet in de rest van Nederland.

Tabel 3 maakt onder meer duidelijk dat er in Tilburg relatief veel zeer laag opgeleide ouders zijn (32 vs. 13% hooguit lager onderwijs), minder hbo (4 vs. 12%), minder in Nederland geboren, meer Turken, minder altijd in Nederland gewoond, meer die een buitenlandse taal spreken, en minder die zeer goed Nederlands spreken. Kortom: de Tilburgse steekproef kent wat achtergrondkenmerken van de ouders betreft een wat andere samenstelling dan de rest van Nederland. Het zal evident zijn dat deze kenmerken onderling sterk samenhangen.

Tabel 4 geeft een overzicht van het gebruik van VVE-voorzieningen. In het bovenste deel van de tabel staan kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, en ouder/kindprogramma, en combinaties van deze drie. In het onderste deel staat een uitsplitsing van de ouder/kindprogramma's in integrale programma's (Piramide, Kaleidoscoop), ontwikkelingsprogramma's (de Stap-reeks), taalprogramma's, en combinaties daarvan. De tabel maakt duidelijk dat er in Tilburg sprake is van een intensiever kinderdagverblijf-bezoek en ouder/kindprogramma-deelname. Wat dit laatste betreft gaat het vooral om meer deelname aan ontwikkelingsprogramma's (i.c. Opstap/Opstap Opnieuw).

Tabel 5 vergelijkt Tilburg en de rest van Nederland op de cognitieve en niet-cognitieve vaardigheden van de kinderen in de drie schooljaren.⁵ In de laatste kolommen van die tabel hebben we ter informatie nog de aantallen toegevoegd waarop de analyses betrekking hebben. Uit de tabel volgt dat Tilburg in het algemeen lager scoort op taal en rekenen. Met name de taalprestaties van de kinderen die in 1998 in groep 2 zaten (TAAL982) zijn relevant lager; dat geldt in wat mindere mate ook voor de rekenprestaties van datzelfde cohort (REK982), en de taalprestaties van de cohort dat in 2000 in groep 2 zat (TAAL002). Het lijkt voor de hand te liggen dat deze verschillen worden veroorzaakt door de afwijkende samenstelling van de Tilburgse steekproef in termen van achtergrondkenmerken van de ouders (vgl. Tabel 3). Wat de niet-cognitieve kenmerken betreft (welbevinden, zelfvertrouwen, sociaal gedrag en welbevinden) zijn er geen relevante verschillen.

⁴ Maar dat hangt ook af van het aantal categorieën van een kenmerk. Naarmate het aantal categorieën toeneemt moet de grens van relevantie hoger worden gesteld. Concreet: bij een kenmerk met twee categorieën, bv. geslacht: jongen – meisje, is een verschil eerder relevant dan bij een kenmerk met veel categorieën, zoals hier opleiding met zeven categorieën.

⁵ Pro memorie: in schooljaar 2000 hebben de groepsleerkrachten op toevalsbasis de helft van hun leerlingen beoordeeld op de niet-cognitieve kenmerken; in 1996 en 1998 hebben ze nog de hele klas beoordeeld.

Tabel 3 – Vergelijking Tilburg met de rest van Nederland op een aantal achtergrondkenmerken (in %)

	Tilburg	rest	totaal	Interactie x jaar	
				Eta rel.	Eta rel.
N	679	32739	33418		
<i>Opleiding</i>					
% max. lo	32	13	14	.22 **	.01
% lbo	30	21	22	.09	.02
% mavo,1-3 hv	13	16	16	.03	.04
% mbo	17	26	26	.11	.04
% 4-6 hv	4	8	8	.10	.01
% hbo	4	12	12	.16 *	.01
% wo	1	3	3	.07	.02
<i>Werkzaam</i>					
% ja	22	34	34	.14	.04
% nee	78	66	66	.14	.04
<i>Etniciteit</i>					
% Nederlands	53	76	75	.23 **	.03
% Antilliaans	5	1	1	.13	.03
% Surinaams	3	2	2	.01	.01
% Turks	18	7	7	.17 *	.03
% Marokkaans	11	5	5	.10	.01
% overig	10	9	9	.02	.04
<i>Verblijfsduur</i>					
% < 5	4	2	2	.06	.05
% 5-9	15	6	6	.14	.06
% 10-14	10	5	5	.10	.03
% 15-19	6	4	4	.06	.05
% 20-24	8	4	4	.09	.05
% ≥ 25	3	4	4	.02	.01
% altijd	53	75	75	.23 **	.04
<i>Thuis taal</i>					
% Nederlands	51	68	68	.17 *	.05
% dialect/Fries	9	14	14	.09	.02
% allochtoon	40	18	18	.25 **	.05
<i>Taalbeheersing</i>					
% zeer slecht	2	1	1	.06	.02
% slecht	6	3	3	.07	.04
% redelijk	18	8	8	.15 *	.03
% goed	38	37	37	.02	.03
% zeer goed	35	51	51	.16 *	.04
<i>Gezinssamenst.</i>					
% 1-ouder	9	6	6	.05	.03
% 2-ouder	91	94	94	.05	.03
<i>Aantal kind.</i>					
% 1	16	11	11	.07	.02
% 2	48	51	51	.03	.04
% 3	22	27	26	.06	.03
% 4	10	8	8	.03	.03
% ≥5	5	4	4	.02	.03
<i>Geslacht</i>					
% jongen	56	51	52	.04	.04
% meisje	44	49	48	.04	.04

Tabel 4 – Vergelijking Tilburg met de rest van Nederland op deelname aan VVE-voorzieningen (in %)

	Tilburg	rest	totaal	interactie	
				Eta rel.	Eta rel.
N	679	32739	33418		x jaar
<i>KDV</i>					
% nee	39	58	58	.19 *	.05
% 60/80 dgn	21	15	15	.07	.01
% 120/160 dgn	27	13	14	.17 *	.05
% 240 dgn	14	14	14	.00	.03
<i>PSZ</i>					
% nee	43	28	28	.16 *	.02
% 40/80 dgd	16	18	18	.03	.04
% 120 dgd	16	31	31	.18 *	.05
% 160/240 dgd	24	22	22	.02	.04
<i>OKP</i>					
% nee	61	92	91	.36 **	.02
% .5/ 1 jr	13	3	3	.18 *	.03
% 1.5 jr	7	2	2	.13	.02
% 2 jr	20	4	4	.25 **	.03
<i>Combinaties</i>					
% niets	17	14	14	.05	.00
% alleen KDV	10	12	12	.03	.01
% alleen PSZ	10	40	39	.35 **	.04
% alleen OKP	7	2	2	.13	.05
% KDV+PSZ	24	26	26	.02	.02
% KDV+OKP	9	1	1	.20 *	.00
% PSZ+OKP	5	3	3	.07	.04
% alle drie	18	3	3	.24 **	.05
<i>OKP</i>					
N	96	1179	1275		
<i>Integraal</i>					
% nee	98	94	94	.10	
% ja :1	2	6	6	.10	
<i>Taal</i>					
% nee	76	72	72	.04	
% ja :1	24	28	28	.04	
<i>Ontwikkeling</i>					
% nee	14	32	31	.20 *	
% ja :1	72	56	57	.14	
% ja :2 +	15	12	12	.03	
<i>Combinaties</i>					
% alleen Integr	0	3	2	.14	
% alleen Taal	10	14	13	.04	
% alleen Ontw	73	54	55	.17 *	
% IO/II/ITO	2	4	3	.04	
% T+O	11	12	12	.00	
% anders	3	15	14	.20 **	

Tabel 5 – Vergelijking Tilburg met de rest van Nederland op taal- en rekenprestaties (in %), sociaal gedrag, zelfvertrouwen, werkhouding, en welbevinden in groep 2 van de drie schooljaren 1996, 1998 en 2000 (gemiddelden)

				Eta rel.	N		
	Tilburg	rest	totaal		Tilburg	rest	totaal
TAAL962	73	76	76	.09	203	10848	11051
TAAL982	73	80	80	.23 **	240	10218	10458
TAAL002	75	81	81	.18 *	222	9855	10077
REK962	67	65	65	.05	202	10683	10885
REK982	67	72	72	.16 *	226	10370	10596
REK002	69	73	73	.13	221	10353	10574
SOC962	3.4	3.5	3.5	.08	187	10843	11030
SOC982	3.4	3.5	3.5	.10	229	10081	10310
SOC002	3.6	3.6	3.6	.01	93	5126	5219
ZLF962	3.5	3.5	3.5	.02	187	10800	10987
ZLF982	3.5	3.6	3.6	.05	229	10078	10307
ZLF002	3.7	3.7	3.7	.01	91	5070	5161
WRK962	3.2	3.4	3.4	.07	186	10814	11000
WRK982	3.2	3.4	3.4	.09	228	10081	10309
WRK002	3.3	3.4	3.4	.02	93	5057	5150
WEL962	4.1	4.1	4.1	.01	187	10834	11021
WEL982	4.1	4.1	4.1	.01	228	10079	10307
WEL002	4.3	4.2	4.2	.08	91	5087	5178

4. Ontwikkelingen in achtergrondkenmerken en VVE-deelname

In de voorafgaande tabellen hebben we steeds een vergelijking gemaakt tussen Tilburg en de rest van Nederland. In de tabellen hierna richten we ons exclusief op de Tilburgse scholen en leerlingen. Hierbij volgen we ook steeds de indeling en analyses zoals die in het oorspronkelijke onderzoeksrapport zijn beschreven. Voor het gemak gebruiken we ook de nummering van de daar gepresenteerde tabellen. Hiermee is dus een rechtstreekse vergelijking mogelijk.

In Tabel 3.1 staan de verdelingen van de achtergrondkenmerken in de drie schooljaren. De vraag is of er zich in die jaren ontwikkelingen hebben voorgedaan wat betreft die kenmerken. Uit de eta's in de laatste kolom blijkt dat er zich in de onderzochte periode geen relevante ontwikkelingen hebben voorgedaan.

In Tabel 3.2 staan de verdelingen naar VVE-deelname voor de drie jaren. De eta's maken duidelijk dat er zich slechts één betekenisvolle ontwikkeling heeft voorgedaan: het aandeel kinderen dat alleen naar een peuterspeelzaal is geweest was in 1996 nog 17%; in de twee jaren daarna was dat gedaald tot 6 à 7%. In het onderste deel van de tabel staat een uitsplitsing naar ouder/kindprogramma's. Deze informatie is alleen beschikbaar voor het jaar 2000/01. Ter aanvulling hierop kan nog gemeld worden dat in 73 gevallen is deelgenomen aan Opstap, in 15 gevallen aan Opstap Opnieuw en in 19 gevallen aan Spel- en boekenplan. De deelname-aantallen voor de overige 11 ouder/kindprogramma's liggen tussen de 1 en 6, maar meestal gaat het om 2 à 3 gevallen per programma.

We zijn aanvullend ook nog nagegaan of deze afwezigheid van ontwikkelingen in alle categorieën van de achtergrondkenmerken is terug te vinden. De vraag is dus of er sprake is van interactieve effecten van jaar en achtergrondkenmerken op VVE-deelname. Om dat na te gaan hebben we tweeweg variantie-analyses uitgevoerd. De resultaten daarvan staan in Tabel B4.1. Van al de interacties is er slechts één net-relevant (jaar x verblijfsduur op % niets: eta = .23). In het algemeen kan dus worden geconcludeerd dat de samenhangen tussen elk van de achter-

grondkenmerken en deelname aan VVE-voorzieningen ook in Tilburg voor elk van de drie jaren hetzelfde zijn.

Tabel 3.1 – Verdeling achtergrondkenmerken naar schooljaar en voor de drie schooljaren samen (in %)

	Jaar			totaal	Eta rel.
	96	98	00		
N	209	246	224	679	
<i>Opleiding</i>					
% max. lo	30	30	34	32	.04
% lbo	31	33	24	30	.09
% mavo,1-3 hv	13	12	15	13	.03
% mbo	18	16	17	17	.02
% 4-6 hv	3	5	3	4	.03
% hbo	3	2	5	4	.07
% wo	1	1	1	1	.02
<i>Werkzaam</i>					
% ja	19	22	26	22	.07
% nee	81	78	74	78	.07
<i>Etniciteit</i>					
% Nederlands	59	50	52	53	.08
% Antilliaans	4	6	6	5	.05
% Surinaams	2	3	3	3	.02
% Turks	16	21	16	18	.05
% Marokkaans	9	12	11	11	.04
% overig	10	9	12	10	.05
<i>Verblijfsduur</i>					
% < 5	2	5	6	4	.08
% 5-9	9	19	15	15	.12
% 10-14	12	10	9	10	.03
% 15-19	11	4	5	6	.12
% 20-24	5	10	10	8	.09
% ≥25	2	4	3	3	.04
% altijd	60	48	52	53	.10
<i>Thuis taal</i>					
% Nederlands	58	48	48	51	.09
% dialect/Fries	9	8	9	9	.03
% allochtoon	33	45	43	40	.10
<i>Taalbeheersing</i>					
% zeer slecht	2	2	2	2	.02
% slecht	4	9	5	6	.09
% redelijk	17	16	21	18	.05
% goed	38	40	36	38	.03
% zeer goed	38	33	35	35	.05
<i>Gezinssamenst.</i>					
% 1-ouder	6	10	10	9	.07
% 2-ouder	94	90	90	91	.07
<i>Aantal kind.</i>					
% 1	13	18	16	16	.05
% 2	55	45	44	48	.09
% 3	20	20	25	22	.06
% 4	9	12	8	10	.06
% ≥5	2	5	6	5	.07
<i>Geslacht</i>					
% jongen	60	52	56	56	.06
% meisje	40	48	44	44	.06

Tabel 3.2 – Deelname VVE-activiteiten naar schooljaar en de drie schooljaren samen (in %)

	Jaar			totaal	Eta rel.
	96	98	00		
N	209	246	224	679	
<i>KDV</i>					
% nee	49	35	34	39	.14
% 60/80 dgn	22	20	20	21	.02
% 120/160 dgn	21	30	28	27	.09
% 240 dgn	8	15	18	14	.12
<i>PSZ</i>					
% nee	47	44	39	43	.07
% 40/80 dgd	14	16	18	16	.05
% 120 dgd	22	15	13	16	.09
% 160/240 dgd	18	25	29	24	.11
<i>OKP</i>					
% nee	66	59	57	61	.08
% .5/ 1 jr	11	11	16	13	.07
% 1.5 jr	6	8	7	7	.02
% 2 jr	16	23	20	20	.07
<i>Combinaties</i>					
% niets	19	17	14	17	.05
% alleen KDV	9	9	11	10	.02
% alleen PSZ	17	6	7	10	.16 *
% alleen OKP	10	7	4	7	.08
% KDV+PSZ	21	26	25	24	.05
% KDV+OKP	9	10	9	9	.01
% PSZ+OKP	4	4	8	5	.10
% alle drie	11	20	21	18	.11
OKP					
N	96				
<i>Integraal</i>					
% nee	98				
% ja :1	2				
<i>Taal</i>					
% nee	76				
% ja :1	24				
<i>Ontwikkeling</i>					
% nee	14				
% ja :1	72				
% ja :2 +	15				
<i>Combinaties</i>					
% alleen Integr	0				
% alleen Taal	10				
% alleen Ontw	73				
% IO/IT/ITO	2				
% T+O	11				
% anders	3				

Tabel B4.1 – Interactie eta's van jaar en achtergrondkenmerken op deelname aan VVE-activiteiten

	oplei- ding	werk- zaam	etni- citeit	ver- blijfs- duur	thuis- taal	taal- beheer- sing	geslacht	gezins- samen- stelling	aantal kinderen
<i>KDV</i>									
% nee	.16	.04	.11	.14	.06	.08	.03	.02	.10
% 60/80 dgn	.13	.04	.08	.15	.06	.11	.04	.05	.11
% 120/160 dgn	.15	.05	.07	.13	.04	.09	.04	.03	.10
% 240 dgn	.13	.04	.17	.14	.06	.05	.09	.04	.09
<i>PSZ</i>									
% nee	.18	.04	.19	.17	.09	.17	.05	.04	.06
% 40/80 dgd	.10	.05	.13	.15	.06	.10	.04	.08	.13
% 120 dgd	.10	.06	.17	.16	.12	.14	.07	.01	.11
% 160/240 dgd	.10	.02	.07	.11	.04	.09	.02	.06	.06
<i>OKP</i>									
% nee	.15	.14	.12	.13	.10	.09	.10	.02	.13
% .5/ 1 jr	.15	.08	.11	.14	.12	.13	.02	.05	.08
% 1.5 jr	.13	.04	.12	.18	.06	.08	.09	.02	.12
% 2 jr	.11	.10	.08	.13	.04	.08	.08	.03	.12
<i>Combinaties</i>									
% niets	.16	.05	.16	.23	.12	.17	.08	.03	.11
% alleen KDV	.15	.03	.10	.09	.04	.09	.06	.06	.08
% alleen PSZ	.18	.11	.14	.14	.12	.13	.02	.01	.14
% alleen OKP	.14	.05	.18	.15	.07	.11	.11	.05	.10
% KDV+PSZ	.16	.07	.07	.10	.09	.10	.04	.02	.11
% KDV+OKP	.14	.06	.12	.17	.07	.06	.07	.04	.14
% PSZ+OKP	.07	.08	.15	.14	.01	.11	.05	.06	.05
% alle drie	.12	.09	.14	.12	.08	.11	.03	.04	.09

5. Samenhangen VVE-deelname en achtergrondkenmerken ouders

In de volgende reeks tabellen geven we een overzicht van de samenhangen tussen deelname aan VVE-activiteiten en enkele achtergrondkenmerken van ouders. Omdat er geen verschillen zijn tussen de schooljaren zijn de gegevens van de drie jaren samengenomen. Achtereenvolgens gaat het om de volgende kenmerken: het opleidingsniveau van de ouders, de etnische herkomst (i.c. geboorteland), thuistaal, het hebben van betaald werk van de moeder, de verblijfsduur in Nederlands, en beheersing van het Nederlands door de ouders.

Zoals eerder al aangegeven zijn de aantallen leerlingen binnen sommige categorieën erg klein. Dit heeft tot consequentie dat er geen harde conclusies getrokken kunnen worden op basis van categorieën met minder dan 20 leerlingen. Vandaar dat we er steeds de aantallen (N) bij vermelden. Dat de aantallen een zware rol spelen blijkt met name uit de analyses voor schooljaar 2000 waarbij de ouder/kindprogramma's zijn onderscheiden naar specifieke programma's. Daar blijkt namelijk dat de eta's weliswaar onze criteria voor relevantie bereiken, maar in het geheel niet significant zijn. Significantie geeft aan in hoeverre de gevonden samenhang (eta) aan toeval is te wijten. We hebben dergelijke 'effecten' waarvan eta wel de gestelde grenzen haalt, maar niet significant zijn ($p > .10$) aangeduid met *? of **?. Aan de betreffende samenhangen kan daarom weinig waarde worden gehecht. In zijn algemeenheid kan nu al gesteld worden dat dat in feite voor praktisch alle analyses geldt met de uitsplitsing van de ouder/kindprogramma's (doorgaans in het onderste deel van de tabel opgenomen).

Tabel 3.3 (opleiding) laat zien dat hoogopgeleide ouders hun kinderen meer naar een kinderdagverblijf doen, en dat zowel hoog- als laagopgeleide ouders hun kinderen vaak niet naar een peuterspeelzaal brengen.

De twee opvallendste resultaten uit Tabel 3.4 (etniciteit) zijn wel dat Marokkanen weinig gebruik maken van een kinderdagverblijf en peuterspeelzaal, en Antillianen juist veel van kinderdagverblijven.

Tabel 3.5 (thuis taal) laat zien dat ouders die thuis een buitenlandse taal spreken vaak geen gebruik maken van een peuterspeelzaal, maar wel van ouder/kindprogramma's.

Uit Tabel B5.1 (werk) blijkt dat er in het algemeen geen relevante verschillen zijn in deelname die samenhangen met het al-dan-niet hebben van betaald werk van de moeders.

Uit Tabel B5.2 (verblijfsduur) volgt dat in het algemeen ouders die niet altijd hier hebben gewoond vaker geen gebruik maken van een kinderdagverblijf en peuterspeelzaal, maar wel van ouder/kindprogramma's.

De belangrijkste bevinding van Tabel B5.3 (beheersing Nederlands) is dat ouders met een relatief slechte beheersing van het Nederlands vaak geen gebruik maken van een peuterspeelzaal. Ouders die relatief slecht Nederlands spreken en ouders die dat juist zeer goed doen maken vaak geen gebruik van een ouder/kindprogramma.

Zoals eerder opgemerkt hangen enkele van deze kenmerken sterk samen, immers allochtonen zijn vaker niet altijd in Nederland, spreken vaker geen Nederlands, en beheersen het Nederlands vaker niet zo goed.

Tabel 3.3 – Deelname aan VVE-activiteiten naar opleidingsniveau ouders (in %)

	lo	lbo	mavo	mbo	4-6hv	hbo	wo	totaal	Eta rel.
N	212	198	90	112	25	24	8	669	
<i>KDV</i>									
% nee	40	41	43	29	28	42	13	38	.12
% 60/80 dgn	20	21	20	29	20	8	0	21	.11
% 120/160 dgn	26	26	30	24	44	21	25	27	.09
% 240 dgn	14	12	7	18	8	29	63	14	.20 *
<i>PSZ</i>									
% nee	55	38	42	26	40	42	63	42	.21 *
% 40/80 dgd	17	19	17	15	16	4	0	16	.09
% 120 dgd	10	18	12	26	24	21	13	16	.15
% 160/240 dgd	17	25	29	33	20	33	25	25	.14
<i>OKP</i>									
% nee	56	59	62	67	56	75	63	60	.10
% .5/ 1 jr	17	11	13	8	16	8	25	13	.11
% 1.5 jr	6	9	7	8	8	4	13	7	.06
% 2 jr	22	22	18	17	20	13	0	20	.08
<i>Combinaties</i>									
% niets	22	16	19	5	12	8	13	16	.16
% alleen KDV	12	7	6	10	16	21	25	10	.13
% alleen PSZ	4	10	14	15	4	25	0	10	.18 *
% alleen OKP	8	8	6	5	4	4	0	7	.07
% KDV+PSZ	18	26	23	37	24	21	25	25	.15
% KDV+OKP	13	7	12	5	8	8	25	10	.12
% PSZ+OKP	6	7	4	4	8	4	0	5	.06
% alle drie	17	20	16	19	24	8	13	18	.07
<i>OKP</i>									
N	31	27	13	13	5	5	2	96	
<i>Integraal</i>									
% nee	97	100	100	100	80	100	100	98	.31 *?
% ja :1	3	0	0	0	20	0	0	2	.31 *?
<i>Taal</i>									
% nee	87	78	77	62	60	40	100	76	.30 *?
% ja :1	13	22	23	38	40	60	0	24	.30 *?
<i>Ontwikkeling</i>									
% nee	6	19	15	15	0	40	0	14	.25
% ja :1	84	67	62	77	80	40	50	72	.26 *?
% ja :2 +	10	15	23	8	20	20	50	15	.21
<i>Combinaties</i>									
% alleen Integr	0	0	0	0	0	0	0	0	---
% alleen Taal	3	15	15	8	0	40	0	10	.29 *?
% alleen Ontw	84	74	77	54	60	40	100	73	.29 *?
% IO/IT/ITO	3	0	0	0	20	0	0	2	.31 *?
% T+O	6	7	8	31	20	20	0	11	.27 *?
% anders	3	4	0	8	0	0	0	3	.13

Tabel 3.4 – Deelname aan VVE-activiteiten naar etniciteit (in %)

	Ned	Antill	Surin	Turks	Marok	overig	totaal	Eta rel.
N	359	36	19	121	71	68	674	
<i>KDV</i>								
% nee	34	42	47	35	65	35	38	.19 *
% 60/80 dgn	26	11	11	21	10	12	21	.17
% 120/160 dgn	30	8	26	29	18	26	27	.13
% 240 dgn	10	39	16	16	7	26	14	.23 **
<i>PSZ</i>								
% nee	33	53	47	50	75	43	43	.27 **
% 40/80 dgd	15	17	21	25	11	10	16	.12
% 120 dgd	21	6	11	8	10	22	16	.17
% 160/240 dgd	31	25	21	17	4	25	24	.21 *
<i>OKP</i>								
% nee	71	61	74	33	51	57	60	.30 **
% .5/ 1 jr	11	17	11	8	18	25	13	.15
% 1.5 jr	5	6	16	12	11	4	7	.14
% 2 jr	13	17	0	46	20	13	20	.32 **
<i>Combinaties</i>								
% niets	13	28	37	12	35	13	16	.22 *
% alleen KDV	11	8	5	7	6	13	10	.09
% alleen PSZ	14	6	5	4	1	10	10	.16
% alleen OKP	3	3	0	12	25	1	7	.29 **
% KDV+PSZ	34	19	26	10	8	21	24	.25 **
% KDV+OKP	5	14	5	19	8	15	9	.19 *
% PSZ+OKP	5	6	5	6	3	10	5	.08
% alle drie	15	17	16	30	13	16	18	.15
<i>OKP</i>								
N	37	7	3	22	15	11	95	
<i>Integraal</i>								
% nee	100	100	100	100	93	91	98	.24 *?
% ja :1	0	0	0	0	7	9	2	.24 *?
<i>Taal</i>								
% nee	59	71	100	95	87	82	77	.36 **?
% ja :1	41	29	0	5	13	18	23	.36 **?
<i>Ontwikkeling</i>								
% nee	30	0	0	5	7	0	14	.38 **?
% ja :1	57	100	100	82	80	73	73	.32 **?
% ja :2 +	14	0	0	14	13	27	14	.19
<i>Combinaties</i>								
% alleen Integr	0	0	0	0	0	0	0	---
% alleen Taal	24	0	0	0	7	0	11	.37 **?
% alleen Ontw	54	71	100	91	87	82	74	.38 **?
% IO/IT/ITO	0	0	0	0	7	9	2	.24 *?
% T+O	16	29	0	5	0	9	11	.26 *?
% anders	5	0	0	5	0	0	3	.14

Tabel 3.5 – Deelname aan VVE-activiteiten naar thuistaal ouders (in %)

	Ned	dial/Fr	allocht	totaal	Eta rel.
N	330	56	262	648	
<i>KDV</i>					
% nee	34	39	44	39	.10
% 60/80 dgn	25	29	13	21	.16 *
% 120/160 dgn	28	27	25	27	.04
% 240 dgn	12	5	18	14	.11
<i>PSZ</i>					
% nee	34	36	57	43	.22 **
% 40/80 dgd	16	9	18	16	.06
% 120 dgd	20	23	10	16	.13
% 160/240 dgd	31	32	15	25	.18 *
<i>OKP</i>					
% nee	71	70	47	61	.25 **
% .5/ 1 jr	10	7	15	12	.09
% 1.5 jr	6	4	10	7	.08
% 2 jr	13	20	29	20	.19 *
<i>Combinaties</i>					
% niets	13	11	22	16	.13
% alleen KDV	13	7	7	10	.10
% alleen PSZ	13	18	5	10	.16 *
% alleen OKP	2	9	13	7	.21 **
% KDV+PSZ	32	34	13	25	.23 **
% KDV+OKP	6	9	14	10	.13
% PSZ+OKP	6	2	4	5	.07
% alle drie	14	11	22	17	.11
<i>OKP</i>					
N	37	4	51	92	
<i>Integraal</i>					
% nee	100	75	98	98	.34 **?
% ja :1	0	25	2	2	.34 **?
<i>Taal</i>					
% nee	62	75	88	77	.30 **?
% ja :1	38	25	12	23	.30 **?
<i>Ontwikkeling</i>					
% nee	27	0	4	13	.34 **?
% ja :1	62	50	82	73	.24 **?
% ja :2 +	11	50	14	14	.22 *?
<i>Combinaties</i>					
% alleen Integr	0	0	0	0	---
% alleen Taal	22	0	2	10	.33 **?
% alleen Ontw	57	75	86	74	.32 **?
% IO/IT/ITO	0	25	2	2	.34 **?
% T+O	16	0	8	11	.15
% anders	5	0	2	3	.10

Tabel B5.1 – Deelname aan VVE-activiteiten naar het hebben van betaald werk door de moeder (in %)

	ja	nee	totaal	Eta rel.
N	152	527	679	
<i>KDV</i>				
% nee	34	40	39	.05
% 60/80 dgn	21	21	21	.00
% 120/160 dgn	24	27	27	.03
% 240 dgn	20	12	14	.10
<i>PSZ</i>				
% nee	37	45	43	.07
% 40/80 dgd	13	17	16	.04
% 120 dgd	22	15	16	.09
% 160/240 dgd	28	23	24	.04
<i>OKP</i>				
% nee	69	58	61	.09
% .5/ 1 jr	11	13	13	.02
% 1.5 jr	3	8	7	.08
% 2 jr	16	21	20	.04
<i>Combinaties</i>				
% niets	13	18	17	.06
% alleen KDV	16	8	10	.11
% alleen PSZ	13	9	10	.07
% alleen OKP	1	9	7	.13
% KDV+PSZ	28	23	24	.04
% KDV+OKP	8	10	9	.03
% PSZ+OKP	8	5	5	.06
% alle drie	14	19	18	.05
<i>OKP</i>				
N	29	67	96	
<i>Integraal</i>				
% nee	97	99	98	.06
% ja :1	3	1	2	.06
<i>Taal</i>				
% nee	72	78	76	.06
% ja :1	28	22	24	.06
<i>Ontwikkeling</i>				
% nee	14	13	14	.00
% ja :1	59	78	72	.19 *
% ja :2 +	28	9	15	.24 **
<i>Combinaties</i>				
% alleen Integr	0	0	0	---
% alleen Taal	7	12	10	.08
% alleen Ontw	66	76	73	.11
% IO/IT/ITO	3	1	2	.06
% T+O	17	9	11	.12
% anders	7	1	3	.14

Tabel B5.2 – Deelname aan VVE-activiteiten naar verblijfsduur (in %)

	<5	5-9	10-14	15-19	20-24	25	altijd	totaal	Eta rel.
N	29	97	67	42	53	19	347	654	
<i>KDV</i>									
% nee	52	30	46	62	58	32	34	39	.21 *
% 60/80 dgn	7	11	19	19	8	37	26	21	.19 *
% 120/160 dgn	7	35	13	14	26	16	30	26	.18
% 240 dgn	34	24	21	5	8	16	10	14	.21 *
<i>PSZ</i>									
% nee	62	46	49	81	55	53	31	43	.29 **
% 40/80 dgd	7	21	24	7	17	16	16	17	.11
% 120 dgd	7	12	12	7	13	16	21	16	.13
% 160/240 dgd	24	21	15	5	15	16	32	24	.20 *
<i>OKP</i>									
% nee	66	48	52	43	38	42	72	61	.27 **
% .5/ 1 jr	28	15	7	24	17	5	10	13	.16
% 1.5 jr	7	6	12	10	15	11	5	7	.13
% 2 jr	0	30	28	24	30	42	14	20	.23 *
<i>Combinaties</i>									
% niets	34	13	24	29	26	11	12	17	.19 *
% alleen KDV	7	9	7	10	2	11	11	9	.09
% alleen PSZ	7	4	9	2	2	11	14	10	.16
% alleen OKP	7	7	7	26	17	5	3	7	.25 **
% KDV+PSZ	17	22	12	2	8	11	34	24	.26 **
% KDV+OKP	14	16	10	17	9	26	5	9	.20 *
% PSZ+OKP	3	5	6	5	13	5	5	6	.10
% alle drie	10	23	24	10	23	21	16	18	.11
<i>OKP</i>									
N	5	16	11	10	12	4	37	95	
<i>Integraal</i>									
% nee	100	100	100	90	100	100	100	99	.30 *?
% ja :1	0	0	0	10	0	0	0	1	.30 *?
<i>Taal</i>									
% nee	80	88	82	90	100	75	59	77	.36 **?
% ja :1	20	13	18	10	0	25	41	23	.36 **?
<i>Ontwikkeling</i>									
% nee	0	6	0	10	0	0	30	14	.38 **?
% ja :1	80	88	91	70	75	100	57	73	.32 *?
% ja :2 +	20	6	9	20	25	0	14	14	.19
<i>Combinaties</i>									
% alleen Integr	0	0	0	0	0	0	0	0	---
% alleen Taal	0	6	0	0	0	0	24	11	.37 **?
% alleen Ontw	80	88	82	80	100	75	54	74	.38 **?
% IO/IT/ITO	0	0	0	10	0	0	0	1	.30 *?
% T+O	20	6	18	0	0	25	16	12	.24
% anders	0	0	0	10	0	0	5	3	.20

Tabel B5.3 – Deelname aan VVE-activiteiten naar beheersing van het Nederlands door de ouders (in %)

	zeer slecht	slecht	redelijk	goed	zeer goed	totaal	Eta
N	14	39	115	243	224	635	
<i>KDV</i>							
% nee	79	46	41	34	38	38	.14
% 60/80 dgn	7	21	14	23	25	22	.11
% 120/160 dgn	7	23	27	30	25	27	.09
% 240 dgn	7	10	18	13	12	13	.08
<i>PSZ</i>							
% nee	71	62	54	41	32	42	.21 *
% 40/80 dgd	0	18	23	15	16	17	.11
% 120 dgd	21	8	8	18	21	16	.14
% 160/240 dgd	7	13	15	26	31	25	.16
<i>OKP</i>							
% nee	71	67	39	59	70	60	.22 **
% .5/ 1 jr	21	13	16	14	10	13	.08
% 1.5 jr	7	3	12	7	7	7	.09
% 2 jr	0	18	33	21	13	20	.19 *
<i>Combinaties</i>							
% niets	50	31	19	15	11	16	.19 *
% alleen KDV	7	13	4	11	10	9	.09
% alleen PSZ	14	5	3	8	17	10	.18 *
% alleen OKP	7	5	13	6	6	7	.11
% KDV+PSZ	0	18	13	25	32	24	.18 *
% KDV+OKP	7	13	17	10	5	10	.15
% PSZ+OKP	7	5	6	5	4	5	.03
% alle drie	7	10	24	20	15	18	.11
<i>OKP</i>							
N	2	4	28	34	21	89	
<i>Integraal</i>							
% nee	100	100	96	97	100	98	.10
% ja :1	0	0	4	3	0	2	.10
<i>Taal</i>							
% nee	100	100	89	71	67	78	.27 *?
% ja :1	0	0	11	29	33	22	.27 *?
<i>Ontwikkeling</i>							
% nee	0	0	4	15	29	13	.29 *?
% ja :1	100	100	86	68	57	73	.29 *?
% ja :2 +	0	0	11	18	14	13	.14
<i>Combinaties</i>							
% alleen Integr	0	0	0	0	0	0	---
% alleen Taal	0	0	0	12	24	10	.30 **?
% alleen Ontw	100	100	86	68	62	74	.27 *?
% IO/IT/ITO	0	0	4	3	0	2	.10
% T+O	0	0	7	15	10	10	.14
% anders	0	0	4	3	5	3	.06

6. Samenhangen VVE-deelname en cognitieve en niet-cognitieve vaardigheden

Hierna gaan we na wat de samenhangen zijn tussen deelname aan VVE-voorzieningen en de vaardigheden van de leerlingen. Dat doen we in twee stappen. Eerst berekenen we de totale samenhangen en daarna de zelfstandige ofwel partiële samenhangen. Bij deze partiële samenhangen wordt gecorrigeerd voor verschillen in achtergrondkenmerken van de ouders. Hiermee worden de leerlingen als het ware gelijkgeschakeld wat betreft hun achtergronden. In deze analyses worden de achtergrondkenmerken als constant te houden variabelen gebruikt in covariantie-analyses. De kenmerken verblijfsduur, thuistaal en taalbeheersing worden niet betrokken in deze analyses omdat ze te zeer samenhangen met etniciteit. In Tabel 3.7 geven we ter infor-

matie de samenhangen (correlaties) tussen de betreffende kenmerken. Zoals eerder uitgelegd wordt een onderscheid gemaakt naar de drie cohorten (d.w.z. de drie groepen 2 die in resp. 1996, 1998 en 2000 zijn gestart) en het panel (d.w.z. de groep 2 die in 1996 is gestart, en vervolgens in 1998 in groep 4 zat, en in 2000 in groep 6).

Tabel 3.7 – Correlaties achtergrondkenmerken voor de drie cohorten samen (bovenste deel) en het panel (onderste deel)

Cohorten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Etniciteit	1.00								
2 Opleiding	-.13	1.00							
3 Geslacht	-.06	.00	1.00						
4 Huishouden	-.04	.02	-.03	1.00					
5 Aantal kind	.30	-.14	.05	.02	1.00				
6 Werk	.14	-.30	-.05	-.00	.17	1.00			
7 Verblijfsduur	-.78	.09	.02	.12	-.15	-.12	1.00		
8 Thuis taal	.74	-.20	-.03	.01	.28	.15	-.72	1.00	
9 Taalbeheersing	-.56	.35	.04	.03	-.26	-.16	.58	-.55	1.00

Panel	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Etniciteit	1.00								
2 Opleiding	-.02	1.00							
3 Geslacht	-.00	-.11	1.00						
4 Huishouden	-.00	.10	-.02	1.00					
5 Aantal kind	.23	-.15	.10	.03	1.00				
6 Werk	.01	-.46	.05	.05	.15	1.00			
7 Verblijfsduur	-.80	.08	-.04	.11	-.15	-.15	1.00		
8 Thuis taal	.65	-.17	.01	-.11	.21	.14	-.67	1.00	
9 Taalbeheersing	-.57	.30	.19	.13	-.29	-.16	.61	-.65	1.00

In de volgende tabellen presenteren we de samenhangen tussen achtereenvolgens bezoek kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, deelname ouder/kindprogramma, en combinaties deelname VVE-activiteiten met de cognitieve en niet-cognitieve vaardigheden. In deze tabellen hebben we voor het gemak de intensiteit in termen van deelname steeds afgekort tot: nee (geen deelname), l (laag), m (midden) en h (hoog). Wat l, m en h precies betekenen staat in Tabel 4 vermeld.

Wat betreft bezoek kinderdagverblijf (Tabel 3.8a) kunnen we het volgende zeggen. Uit het bovenste deel van de tabel volgt dat de kinderen die in 1996 in groep 2 zaten gemiddeld 73% van de taalopgaven goed maakten. De kinderen die niet naar een kinderdagverblijf zijn geweest (nee) hadden een taalscore van 74, die er weinig naar toe zijn gegaan (l) hadden een score van 75, die er middelmatig naar toe zijn gegaan (m) van 68, en die er veel naar toe zijn gegaan (h) een score van 75. De verschillen tussen deze vier categorieën zijn relevant met een eta van .18. In deze analyse is geen rekening gehouden met verschillen in achtergrondkenmerken van de ouders. Als we dat wel doen verandert er nauwelijks iets (zie onderste deel van de tabel). Duidelijk wordt dat de m-categorie met een score van 68 het laagst blijft presteren. Wat de prestaties betreft blijkt deze m-categorie steeds het laagst te presteren. De categorie die het meest intensief gebruik maakt van een kinderdagverblijf (h) daarentegen scoort vrijwel steeds het hoogst. Wat de niet-cognitieve kenmerken betreft willen we er nogmaals op wijzen dat in 2000 slechts de helft van de leerlingen beoordeeld is; in 1996 en 1998 zijn nog alle leerlingen beoordeeld (zie het tabeldeel onder N). Vanwege die relatief geringe aantallen leerlingen in 2000 gaan in de tabel de eta's van een *? of **? vergezeld. De aantallen zitten voor dit onderdeel in deze tabel 'net op het randje'. In zijn algemeenheid geldt ook hier dat de leerlingen die het meest intensief naar een kinderdagverblijf zijn geweest ook de hoogste scores halen.

Bij Tabel 3.8b staan steeds ? als het gaat om relevantie. Het betreft hier het panel leerlingen dat gedurende drie jaren gevolgd is. Er is daarbij sprake van relatief veel uitval van leerlingen (t.g.v. verhuizing, zittenblijven, verwijzing sbao) waardoor de resterende aantallen eigenlijk te gering zijn om er betrouwbare uitspraken over te doen (zie tabeldeel onder N).

Bij Tabel B7.1a gaat het om bezoek van een peuterspeelzaal. Hier is er in eerste instantie een duidelijke trend dat kinderen die naar een peuterspeelzaal zijn geweest hoger score qua prestaties dan kinderen die daar niet zijn geweest (bovenste deel tabel). Als echter rekening wordt gehouden met de achtergronden van de ouders verdwijnt dat verschil. Er zijn geen systematische trends meer wat peuterspeelzaalbezoek betreft. Dat laatste geldt eveneens voor de niet-cognitieve kenmerken.

Voor Tabel B7.1 (panel) gelden vergelijkbare opmerkingen als gemaakt naar aanleiding van Tabel 3.8b.

Tabel B7.2a handelt over ouder/kindprogramma's. We zien dat wanneer we geen rekening houden met verschillen in ouderkenmerken er relevante verschillen zijn in prestaties en ook niet-cognitieve vaardigheden. Wanneer we voor die ouderkenmerken corrigeren wordt duidelijk dat die initiële verschillen voor een belangrijk deel verdwijnen. Dat neemt echter niet weg dat kinderen/ouders die er niet aan hebben deelgenomen toch nog wat hoger scores dan de niet-deelnemers. Maar deze verschillen zijn doorgaans niet relevant.

De gegevens over het panel (Tabel B7.2b) zijn op te weinig leerlingen gebaseerd om er betrouwbare uitspraken over te kunnen doen.

In Tabel B7.3a wordt een vergelijking gemaakt voor allerlei combinaties van VVE. Zonder controle voor ouderkenmerken blijken er zich enkele relevante verschillen voor te doen. Na een dergelijke controle komt er een lichte tendens naar voren dat kinderen die alleen naar een peuterspeelzaal zijn geweest (en niet ook van andere VVE-voorzieningen gebruik hebben gemaakt) het qua prestaties en ook enkele niet-cognitieve kenmerken het beste te doen.

Tabel B7.3b bevat de gegevens met betrekking tot het panel, maar zoals eerder opgemerkt zijn de aantallen hier te gering.

Tabel 3.8a – ‘Effecten’ bezoek kinderdagverblijf op cognitieve en sociale vaardigheden, zonder (‘totaal’) en na controle (‘partieel’) voor achtergrondkenmerken, cohorten (gemiddelden en aantallen)

Cohorten	gem.					Eta rel.	N				
	totaal						totaal				
	nee	l	m	h	totaal		nee	l	m	h	totaal
TAAL962	74	75	68	75	73	.18 *	101	44	41	17	203
TAAL982	74	74	69	74	73	.13	84	50	71	35	240
TAAL002	73	76	77	75	75	.09	75	44	62	41	222
REK962	66	71	64	67	67	.13	101	43	41	17	202
REK982	67	70	63	69	67	.18 *	74	48	70	34	226
REK002	68	69	69	71	69	.07	74	44	62	41	221
SOC962	3.4	3.4	3.3	3.2	3.4	.10	94	40	38	15	187
SOC982	3.5	3.3	3.3	3.2	3.4	.11	80	47	70	32	229
SOC002	3.4	3.4	3.7	3.8	3.6	.23 *?	32	19	24	18	93
ZLF962	3.6	3.6	3.4	3.4	3.5	.12	94	40	38	15	187
ZLF982	3.5	3.5	3.4	3.7	3.5	.09	80	47	70	32	229
ZLF002	3.6	3.9	3.5	3.8	3.7	.17	31	19	24	17	91
WRK962	3.3	3.3	3.0	3.2	3.2	.14	94	39	38	15	186
WRK982	3.2	3.1	3.2	3.3	3.2	.05	80	47	69	32	228
WRK002	3.2	3.3	3.2	3.8	3.3	.24 *?	32	19	24	18	93
WEL962	4.1	4.1	4.0	4.1	4.1	.07	94	40	38	15	187
WEL982	4.1	4.0	4.0	4.2	4.1	.15	80	47	69	32	228
WEL002	4.3	4.3	4.5	4.3	4.3	.15	31	19	23	18	91

Cohorten	gem.					Eta rel.
	partieel					
	nee	l	m	h	totaal	
TAAL962	74	74	68	74	73	.19 *
TAAL982	75	71	69	76	73	.18 *
TAAL002	73	76	76	78	75	.10
REK962	67	70	64	66	67	.12
REK982	68	69	63	70	67	.17
REK002	67	69	69	73	69	.11
SOC962	3.4	3.4	3.3	3.2	3.4	.11
SOC982	3.5	3.4	3.3	3.2	3.4	.10
SOC002	3.5	3.4	3.7	3.8	3.6	.20 *?
ZLF962	3.6	3.6	3.3	3.4	3.5	.13
ZLF982	3.5	3.4	3.4	3.6	3.5	.08
ZLF002	3.5	3.9	3.5	4.0	3.7	.20 *?
WRK962	3.3	3.3	3.0	3.1	3.2	.13
WRK982	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	.02
WRK002	3.2	3.3	3.2	3.9	3.3	.27 **?
WEL962	4.1	4.1	4.0	4.0	4.1	.07
WEL982	4.1	4.0	4.0	4.2	4.1	.15
WEL002	4.3	4.2	4.5	4.4	4.3	.15

Tabel 3.8b – ‘Effecten’ bezoek kinderdagverblijf op cognitieve en sociale vaardigheden, zonder (‘totaal’) en na controle (‘partieel’) voor achtergrondkenmerken, panel (gemiddelden en aantallen)

Panel	gem.					Eta rel.	N				
	totaal						totaal				
	nec	l	m	h	totaal		nec	l	m	h	totaal
TAAL962	77	80	66	78	77	.30 ***	45	21	8	7	81
TAAL984	79	83	83	79	80	.16	45	20	8	7	80
TAAL006	75	74	78	83	75	.21 *?	45	21	7	6	79
REK962	71	76	65	76	72	.24 *?	45	21	8	7	81
REK984	75	76	75	84	76	.15	45	21	8	7	81
REK006	69	67	66	77	69	.18	46	21	8	7	82
SOC962	3.4	3.5	3.0	3.3	3.4	.21 *?	39	19	7	6	71
SOC984	3.6	3.3	3.6	3.6	3.5	.14	43	19	8	7	77
SOC006	3.4	3.5	3.5	3.8	3.4	.08	27	13	2	1	43
ZLF962	3.5	3.6	3.8	3.3	3.6	.15	39	19	7	6	71
ZLF984	3.6	3.3	3.8	3.6	3.6	.22 *?	43	19	8	7	77
ZLF006	3.8	3.3	3.5	1.7	3.6	.48 ***	27	13	2	1	43
WRK962	3.4	3.4	2.5	3.3	3.3	.30 *?	39	19	7	6	71
WRK984	3.4	3.2	4.0	3.2	3.4	.27 *?	43	19	8	7	77
WRK006	3.2	3.0	3.3	3.0	3.2	.14	27	13	2	1	43
WEL962	4.1	4.3	4.3	4.3	4.2	.22 *?	39	19	7	6	71
WEL984	4.0	3.9	4.3	4.0	4.0	.21 *?	43	19	8	7	77
WEL006	4.1	4.0	5.0	3.0	4.1	.32 *?	26	13	2	1	42

Panel	gem.					Eta rel.
	partieel					
	nec	l	m	h	totaal	
TAAL962	78	79	66	77	77	.30 ***
TAAL984	80	81	81	79	80	.06
TAAL006	75	74	77	82	75	.16
REK962	72	75	63	78	72	.24 *?
REK984	76	74	76	85	76	.15
REK006	69	67	68	75	69	.13
SOC962	3.4	3.6	2.8	3.3	3.4	.27 *?
SOC984	3.6	3.3	3.6	3.4	3.5	.15
SOC006	3.4	3.5	2.9	3.8	3.4	.12
ZLF962	3.5	3.6	3.8	3.4	3.6	.15
ZLF984	3.6	3.4	3.9	3.4	3.6	.23 *?
ZLF006	3.7	3.5	3.2	1.9	3.6	.38 **
WRK962	3.4	3.5	2.5	3.3	3.3	.29 *?
WRK984	3.4	3.2	4.0	3.1	3.4	.26 *?
WRK006	3.2	3.1	2.9	3.2	3.2	.09
WEL962	4.1	4.3	4.3	4.2	4.2	.16
WEL984	4.0	4.0	4.4	3.8	4.0	.27 *?
WEL006	4.1	4.0	4.3	3.2	4.1	.16

Tabel B7.1a – ‘Effecten’ bezoek peuterspeelzaal op cognitieve en sociale vaardigheden, zonder ('totaal') en na controle ('partieel') voor achtergrondkenmerken, cohorten (gemiddelden en aantallen)

Cohorten	gem.					Eta rel.	N				
	totaal						totaal				
	nee	l	m	h	totaal		nee	l	m	h	totaal
TAAL962	71	74	77	73	73	.18 *	96	29	41	37	203
TAAL982	72	68	78	74	73	.18 *	106	38	35	61	240
TAAL002	75	74	80	75	75	.11	86	40	30	66	222
REK962	64	70	70	70	67	.19 *	95	29	43	35	202
REK982	66	64	71	67	67	.14	98	37	33	58	226
REK002	68	71	74	67	69	.14	86	41	30	64	221
SOC962	3.3	3.5	3.4	3.4	3.4	.06	88	26	41	32	187
SOC982	3.4	3.2	3.7	3.3	3.4	.18 *	102	38	33	56	229
SOC002	3.6	3.5	3.5	3.6	3.6	.05	40	17	12	24	93
ZLF962	3.6	3.4	3.5	3.4	3.5	.09	88	26	41	32	187
ZLF982	3.5	3.5	3.7	3.4	3.5	.11	102	38	33	56	229
ZLF002	3.7	3.8	3.8	3.6	3.7	.10	38	17	12	24	91
WRK962	3.2	3.5	3.1	3.2	3.2	.10	88	26	41	31	186
WRK982	3.2	3.1	3.3	3.1	3.2	.08	102	38	33	55	228
WRK002	3.5	3.2	3.6	3.1	3.3	.21 *?	40	17	12	24	93
WEL962	4.0	4.2	4.1	4.0	4.1	.11	88	26	41	32	187
WEL982	4.1	3.9	4.2	4.1	4.1	.15	102	38	33	55	228
WEL002	4.3	4.1	4.6	4.4	4.3	.21 *?	39	17	12	23	91

Cohorten	gem.					Eta rel.
	partieel					
	nee	l	m	h	totaal	
TAAL962	73	74	74	70	73	.11
TAAL982	73	70	75	72	73	.09
TAAL002	75	75	80	74	75	.11
REK962	66	69	67	67	67	.05
REK982	67	65	69	66	67	.07
REK002	68	71	74	66	69	.15
SOC962	3.4	3.5	3.4	3.3	3.4	.06
SOC982	3.3	3.2	3.7	3.3	3.4	.17
SOC002	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	.02
ZLF962	3.6	3.4	3.5	3.5	3.5	.07
ZLF982	3.5	3.5	3.6	3.4	3.5	.10
ZLF002	3.6	3.8	3.9	3.6	3.7	.11
WRK962	3.2	3.4	3.2	3.2	3.2	.09
WRK982	3.2	3.1	3.3	3.2	3.2	.07
WRK002	3.4	3.2	3.7	3.1	3.3	.20 *?
WEL962	4.1	4.2	4.1	3.9	4.1	.14
WEL982	4.1	3.9	4.2	4.1	4.1	.14
WEL002	4.3	4.1	4.6	4.4	4.3	.22 *?

Tabel B7.1b – ‘Effecten’ bezoek peuterspeelzaal op cognitieve en sociale vaardigheden, zonder ('totaal') en na controle ('partieel') voor achtergrondkenmerken, panel (gemiddelden en aantallen)

Panel	gem.					Eta rel.	N				
	totaal						totaal				
	nee	l	m	h	totaal		nee	l	m	h	totaal
TAAL962	76	79	76	73	77	.13	36	15	23	7	81
TAAL984	78	84	83	78	80	.25 *?	35	15	24	6	80
TAAL006	73	75	78	76	75	.19	34	15	23	7	79
REK962	71	78	69	77	72	.24 *?	35	15	24	7	81
REK984	73	79	76	82	76	.17	35	15	24	7	81
REK006	70	69	67	69	69	.07	36	15	24	7	82
SOC962	3.4	3.5	3.5	3.1	3.4	.14	28	13	23	7	71
SOC984	3.6	3.5	3.4	3.5	3.5	.15	34	14	24	5	77
SOC006	3.4	3.5	3.5	3.4	3.4	.04	18	7	11	7	43
ZLF962	3.6	3.5	3.6	3.7	3.6	.08	28	13	23	7	71
ZLF984	3.5	3.5	3.6	3.8	3.6	.13	34	14	24	5	77
ZLF006	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	.02	18	7	11	7	43
WRK962	3.3	3.5	3.2	3.2	3.3	.15	28	13	23	7	71
WRK984	3.3	3.1	3.5	4.0	3.4	.23 *?	34	14	24	5	77
WRK006	2.9	2.9	3.5	3.6	3.2	.36 *?	18	7	11	7	43
WEL962	4.0	4.4	4.3	3.9	4.2	.33 ***?	28	13	23	7	71
WEL984	4.1	3.9	3.9	4.2	4.0	.20 *?	34	14	24	5	77
WEL006	3.8	4.4	4.1	4.3	4.1	.33 *?	18	7	10	7	42

Panel	gem.					Eta rel.
	partieel					
	nee	l	m	h	totaal	
TAAL962	79	79	73	72	77	.21 *?
TAAL984	81	83	79	75	80	.17
TAAL006	76	74	76	75	75	.08
REK962	74	76	66	76	72	.28 ***?
REK984	75	79	74	83	76	.17
REK006	70	70	67	70	69	.08
SOC962	3.5	3.5	3.4	3.0	3.4	.19
SOC984	3.8	3.4	3.3	3.3	3.5	.22 *?
SOC006	3.6	3.4	3.4	3.2	3.4	.12
ZLF962	3.5	3.6	3.6	3.7	3.6	.06
ZLF984	3.5	3.6	3.7	3.8	3.6	.13
ZLF006	3.4	3.9	3.7	3.5	3.6	.19
WRK962	3.3	3.6	3.2	3.2	3.3	.17
WRK984	3.4	3.1	3.4	4.0	3.4	.23 *?
WRK006	3.0	3.0	3.5	3.3	3.2	.21
WEL962	4.2	4.4	4.1	3.8	4.2	.30 ***?
WEL984	4.1	3.9	4.0	4.1	4.0	.13
WEL006	3.6	4.6	4.3	4.2	4.1	.32 *?

Tabel B7.2a – ‘Effecten’ deelname ouder/kindprogramma’s op cognitieve en sociale vaardigheden, zonder (‘totaal’) en na controle (‘partieel’) voor achtergrondkenmerken, cohorten (gemiddelden en aantallen)

Cohorten	gem.					Eta rel.	N				
	totaal						totaal				
	nee	l	m	h	totaal		nee	l	m	h	totaal
TAAL962	75	70	69	68	73	.21 *	134	22	13	34	203
TAAL982	75	70	70	68	73	.20 *	140	25	19	56	240
TAAL002	77	72	69	75	75	.16	126	36	16	44	222
REK962	69	63	59	65	67	.18 *	133	23	13	33	202
REK982	69	62	66	64	67	.16	136	21	19	50	226
REK002	70	67	62	70	69	.15	128	35	16	42	221
SOC962	3.4	3.4	3.5	3.4	3.4	.06	127	21	12	27	187
SOC982	3.4	3.3	3.3	3.3	3.4	.06	134	25	19	51	229
SOC002	3.6	3.4	3.9	3.6	3.6	.15	51	14	6	22	93
ZLF962	3.5	3.3	3.9	3.6	3.5	.16	127	21	12	27	187
ZLF982	3.6	3.1	3.4	3.5	3.5	.20 *	134	25	19	51	229
ZLF002	3.8	3.5	3.2	3.6	3.7	.16	50	13	6	22	91
WRK962	3.3	3.0	3.2	3.3	3.2	.09	126	21	12	27	186
WRK982	3.3	2.8	3.2	3.1	3.2	.19 *	134	24	19	51	228
WRK002	3.3	3.3	3.4	3.5	3.3	.08	51	14	6	22	93
WEL962	4.1	4.3	4.0	3.9	4.1	.19 *	127	21	12	27	187
WEL982	4.1	3.8	4.0	4.1	4.1	.14	134	24	19	51	228
WEL002	4.4	4.3	4.3	4.3	4.3	.09	50	14	5	22	91

Cohorten	gem.					Eta rel.
	partieel					
	nee	l	m	h	totaal	
TAAL962	74	70	71	71	73	.10
TAAL982	74	72	72	70	73	.08
TAAL002	76	74	69	75	75	.11
REK962	68	64	60	67	67	.13
REK982	68	63	69	65	67	.09
REK002	70	68	62	70	69	.13
SOC962	3.4	3.4	3.6	3.4	3.4	.07
SOC982	3.4	3.3	3.3	3.3	3.4	.07
SOC002	3.6	3.4	3.8	3.6	3.6	.09
ZLF962	3.5	3.3	3.8	3.5	3.5	.15
ZLF982	3.6	3.1	3.4	3.5	3.5	.19 *
ZLF002	3.8	3.7	2.8	3.6	3.7	.23 *?
WRK962	3.3	3.0	3.2	3.2	3.2	.08
WRK982	3.4	2.8	3.2	3.0	3.2	.21 *
WRK002	3.4	3.3	3.1	3.4	3.3	.08
WEL962	4.1	4.3	4.0	3.9	4.1	.20 *
WEL982	4.1	3.9	4.0	4.1	4.1	.13
WEL002	4.4	4.4	4.1	4.3	4.3	.12

Tabel B7.2b – ‘Effecten’ deelname ouder/kindprogramma’s op cognitieve en sociale vaardigheden, zonder (‘totaal’) en na controle (‘partieel’) voor achtergrondkenmerken, panel (gemiddelden en aantallen)

Panel	gem.					Eta rel.	N				
	totaal						totaal				
	nee	l	m	h	totaal		nee	l	m	h	totaal
TAAL962	78	74	74	75	77	.12	58	7	5	11	81
TAAL984	81	86	69	78	80	.30 **?	59	7	5	9	80
TAAL006	76	76	69	72	75	.18	58	7	4	10	79
REK962	73	69	64	73	72	.16	58	7	5	11	81
REK984	77	73	74	74	76	.09	58	7	5	11	81
REK006	70	63	68	66	69	.14	59	7	5	11	82
SOC962	3.4	3.6	3.5	3.5	3.4	.11	52	6	4	9	71
SOC984	3.5	3.6	3.2	3.7	3.5	.12	56	7	5	9	77
SOC006	3.5	3.5	3.5	3.3	3.4	.10	28	4	2	9	43
ZLF962	3.6	3.1	3.6	3.7	3.6	.21 *?	52	6	4	9	71
ZLF984	3.6	3.5	3.7	3.5	3.6	.08	56	7	5	9	77
ZLF006	3.6	3.7	4.2	3.5	3.6	.18	28	4	2	9	43
WRK962	3.3	2.9	3.4	3.2	3.3	.14	52	6	4	9	71
WRK984	3.4	3.5	2.9	3.4	3.4	.15	56	7	5	9	77
WRK006	3.1	3.3	2.3	3.4	3.2	.26 *?	28	4	2	9	43
WEL962	4.2	4.3	4.1	3.9	4.2	.25 *?	52	6	4	9	71
WEL984	4.1	3.7	4.0	4.0	4.0	.22 *?	56	7	5	9	77
WEL006	4.1	3.6	4.3	4.0	4.1	.20	28	4	2	8	42

Panel	gem.					Eta rel.
	partieel					
	nee	l	m	h	totaal	
TAAL962	77	76	78	77	77	.03
TAAL984	81	85	74	79	80	.18
TAAL006	76	78	71	74	75	.10
REK962	72	70	68	75	72	.12
REK984	77	75	74	75	76	.05
REK006	69	66	66	68	69	.07
SOC962	3.4	3.4	3.4	3.5	3.4	.05
SOC984	3.5	3.8	3.0	3.7	3.5	.19
SOC006	3.5	3.6	3.3	3.3	3.4	.09
ZLF962	3.6	3.0	3.6	3.6	3.6	.22 *?
ZLF984	3.6	3.5	3.6	3.5	3.6	.05
ZLF006	3.6	3.6	4.5	3.2	3.6	.26 *?
WRK962	3.4	2.9	3.2	3.2	3.3	.15
WRK984	3.4	3.4	2.9	3.5	3.4	.15
WRK006	3.1	3.2	2.0	3.6	3.2	.29 *?
WEL962	4.2	4.2	4.0	3.9	4.2	.19
WEL984	4.1	3.8	4.0	4.0	4.0	.15
WEL006	4.1	3.8	4.4	3.8	4.1	.14

Tabel B7.3a – ‘Effecten’ deelname combinaties van VVE-activiteiten op cognitieve en sociale vaardigheden, zonder controle (‘totaal’) en met controle (‘partieel’) voor achtergrondkenmerken, cohorten (gemiddelden en aantallen)

Cohorten	gem.										Eta	rel.
	totaal											
	niets	KDV	PSZ	OKP	K+P	K+O	P+O	KPO	tot			
TAAL962	71	75	80	67	74	69	72	69	73	.30 **		
TAAL982	73	77	85	70	74	68	71	69	73	.26 *		
TAAL002	75	80	73	66	78	73	75	73	75	.20		
REK962	61	73	76	59	69	65	71	63	67	.34 **		
REK982	65	72	78	63	68	64	65	64	67	.24 *		
REK002	66	75	67	65	71	64	72	68	69	.20		
SOC962	3.3	3.5	3.4	3.5	3.3	3.1	3.6	3.5	3.4	.18		
SOC982	3.4	3.2	3.9	3.5	3.4	3.3	3.3	3.2	3.4	.19		
SOC002	3.4	4.2	3.5	3.3	3.5	3.6	3.4	3.7	3.6	.27		
ZLF962	3.6	3.6	3.5	3.7	3.4	3.5	3.6	3.5	3.5	.11		
ZLF982	3.5	3.6	3.9	3.5	3.6	3.4	3.1	3.4	3.5	.20		
ZLF002	3.5	4.0	3.6	3.5	3.9	3.7	3.7	3.5	3.7	.22		
WRK962	3.4	3.4	3.4	3.1	3.0	2.9	3.3	3.5	3.2	.23		
WRK982	3.3	3.3	3.5	3.0	3.3	3.2	2.8	3.0	3.2	.19		
WRK002	3.3	3.9	3.0	3.1	3.2	3.5	3.6	3.3	3.3	.25		
WEL962	4.0	4.1	4.1	4.1	4.0	3.9	4.1	4.1	4.1	.13		
WEL982	4.1	4.0	4.2	4.2	4.1	3.9	4.0	3.9	4.1	.17		
WEL002	4.3	4.5	4.2	4.3	4.5	4.3	4.5	4.2	4.3	.20		

Cohorten	N								
	totaal								
	niets	KDV	PSZ	OKP	K+P	K+O	P+O	KPO	tot
TAAL962	40	18	34	19	42	19	8	23	203
TAAL982	42	23	15	18	60	23	9	50	240
TAAL002	31	24	15	10	56	21	19	46	222
REK962	39	18	34	20	42	18	8	23	202
REK982	39	22	13	14	62	23	8	45	226
REK002	32	24	15	10	57	20	17	46	221
SOC962	35	18	32	20	42	15	7	18	187
SOC982	41	21	13	18	59	22	8	47	229
SOC002	14	8	7	6	22	12	5	19	93
ZLF962	35	18	32	20	42	15	7	18	187
ZLF982	41	21	13	18	59	22	8	47	229
ZLF002	14	7	7	5	22	12	5	19	91
WRK962	35	18	32	20	41	15	7	18	186
WRK982	41	21	13	18	59	22	8	46	228
WRK002	14	8	7	6	22	12	5	19	93
WEL962	35	18	32	20	42	15	7	18	187
WEL982	41	21	13	18	59	22	8	46	228
WEL002	13	8	7	6	22	12	5	18	91

Cohorten	partieel										
	totaal										
	niets	KDV	PSZ	OKP	K+P	K+O	P+O	KPO	tot	Eta	rel.
TAAL962	74	74	77	72	72	72	71	69	73	.16	
TAAL982	75	73	82	72	72	71	74	70	73	.17	
TAAL002	74	79	72	67	78	76	76	74	75	.17	
REK962	64	72	72	61	67	68	75	62	67	.23	
REK982	68	69	73	65	66	65	69	65	67	.12	
REK002	65	75	66	65	71	66	72	68	69	.19	
SOC962	3.3	3.4	3.4	3.6	3.3	3.1	3.5	3.5	3.4	.17	
SOC982	3.4	3.2	3.9	3.4	3.4	3.3	3.3	3.2	3.4	.17	
SOC002	3.5	4.0	3.5	3.3	3.6	3.6	3.4	3.7	3.6	.20	
ZLF962	3.6	3.6	3.5	3.6	3.4	3.4	3.6	3.5	3.5	.11	
ZLF982	3.5	3.6	3.9	3.4	3.6	3.4	3.1	3.3	3.5	.19	
ZLF002	3.5	4.0	3.6	3.2	4.0	3.6	3.6	3.5	3.7	.25	
WRK962	3.4	3.3	3.5	2.9	3.0	2.9	3.4	3.5	3.2	.23	
WRK982	3.3	3.4	3.6	2.8	3.4	3.1	2.8	3.0	3.2	.22	
WRK002	3.3	3.9	2.9	2.8	3.4	3.4	3.5	3.4	3.3	.26	
WEL962	4.1	4.1	4.0	4.2	4.0	3.9	4.0	4.1	4.1	.11	
WEL982	4.1	4.0	4.2	4.2	4.1	3.9	4.0	3.9	4.1	.16	
WEL002	4.2	4.4	4.2	4.2	4.5	4.3	4.4	4.3	4.3	.18	

Tabel B7.3b – ‘Effecten’ deelname combinaties van VVE-activiteiten op cognitieve en sociale vaardigheden, zonder (‘totaal’) en met controle (‘partieel’) voor achtergrondkenmerken, panel (gemiddelden en aantallen)

Panel	gem.									Eta	rel.
	totaal										
	niets	KDV	PSZ	OKP	K+P	K+O	P+O	KPO	tot		
TAAL962	75	79	83	80	76	77	70	71	77	.30	*?
TAAL984	77	81	82	73	84	80	82	79	80	.28	
TAAL006	72	78	79	74	78	74	72	71	75	.29	
REK962	67	79	77	70	74	74	69	67	72	.29	
REK984	73	83	83	60	74	76	75	84	76	.35	*?
REK006	69	76	74	66	66	70	60	69	69	.28	
SOC962	3.5	3.4	3.3	3.4	3.2	2.9	3.5	4.3	3.4	.37	*?
SOC984	3.6	4.0	3.5	3.7	3.3	3.5	3.7	3.3	3.5	.22	
SOC006	3.2	3.5	3.8	3.9	3.5	3.4	2.7	4.0	3.4	.44	*?
ZLF962	3.5	3.9	3.6	3.7	3.6	3.3	3.4	3.6	3.6	.17	
ZLF984	3.5	3.6	3.8	3.5	3.5	3.4	3.7	3.6	3.6	.19	
ZLF006	3.8	2.0	3.8	4.1	3.3	3.0	3.5	4.2	3.6	.54	**?
WRK962	3.6	3.3	3.3	3.2	3.2	2.6	3.0	3.9	3.3	.32	*?
WRK984	3.3	3.7	3.6	2.7	3.2	3.6	3.5	3.5	3.4	.30	
WRK006	3.0	2.0	3.6	2.8	2.9	3.1	3.4	4.0	3.2	.45	*?
WEL962	4.0	4.3	4.1	3.9	4.4	3.8	4.2	4.4	4.2	.36	*?
WEL984	4.2	4.0	3.9	3.9	4.1	4.1	3.8	3.8	4.0	.30	
WEL006	3.8	2.0	4.3	4.6	4.4	3.3	3.4	5.0	4.1	.70	**?

Panel	N								
	totaal								
	niets	KDV	PSZ	OKP	K+P	K+O	P+O	KPO	tot
TAAL962	19	6	14	5	19	6	7	5	81
TAAL984	19	6	15	5	19	5	6	5	80
TAAL006	19	6	15	4	18	5	7	5	79
REK962	18	6	15	5	19	6	7	5	81
REK984	18	6	15	5	19	6	7	5	81
REK006	19	6	15	5	19	6	7	5	82
SOC962	14	5	14	5	19	4	6	4	71
SOC984	18	5	15	5	18	6	5	5	77
SOC006	9	1	9	4	9	4	5	2	43
ZLF962	14	5	14	5	19	4	6	4	71
ZLF984	18	5	15	5	18	6	5	5	77
ZLF006	9	1	9	4	9	4	5	2	43
WRK962	14	5	14	5	19	4	6	4	71
WRK984	18	5	15	5	18	6	5	5	77
WRK006	9	1	9	4	9	4	5	2	43
WEL962	14	5	14	5	19	4	6	4	71
WEL984	18	5	15	5	18	6	5	5	77
WEL006	9	1	9	4	9	4	4	2	42

Panel	partieel										rel.
	totaal										
	niets	KDV	PSZ	OKP	K+P	K+O	P+O	KPO	tot	Eta	
TAAL962	78	77	79	83	74	79	70	75	77	.24	
TAAL984	83	81	78	76	80	81	81	81	80	.16	
TAAL006	75	77	76	75	76	77	74	73	75	.07	
REK962	71	79	73	72	70	76	70	70	72	.18	
REK984	76	82	81	61	72	76	76	87	76	.32*?	
REK006	67	76	73	66	67	70	63	70	69	.22	
SOC962	3.7	3.3	3.2	3.5	3.3	3.0	3.3	4.1	3.4	.32*?	
SOC984	3.7	3.9	3.4	3.7	3.2	3.6	3.7	3.2	3.5	.27	
SOC006	3.5	3.7	3.6	4.1	3.5	3.4	2.5	3.5	3.4	.30	
ZLF962	3.4	3.9	3.7	3.6	3.7	3.3	3.2	3.5	3.6	.23	
ZLF984	3.5	3.6	3.8	3.4	3.5	3.4	3.9	3.5	3.6	.19	
ZLF006	3.6	2.0	3.7	4.0	3.5	3.2	3.6	3.8	3.6	.36	
WRK962	3.6	3.2	3.4	3.3	3.2	2.5	2.9	3.8	3.3	.32*?	
WRK984	3.3	3.8	3.6	2.7	3.2	3.6	3.5	3.4	3.4	.30	
WRK006	3.2	1.8	3.3	2.6	3.0	3.3	3.6	3.5	3.2	.34	
WEL962	4.3	4.3	4.0	4.0	4.3	3.8	4.1	4.2	4.2	.31*?	
WEL984	4.3	4.0	3.8	3.8	4.1	4.1	3.9	3.8	4.0	.29	
WEL006	3.9	1.9	4.1	4.6	4.5	3.5	3.5	4.6	4.1	.55**?	

7. Samenvatting

In dit rapport is verslag gedaan van een onderzoek naar de samenhangen tussen enerzijds VVE-deelname en anderzijds een aantal achtergrondkenmerken van ouders, respectievelijk een aantal cognitieve en niet-cognitieve vaardigheden van kinderen. Gebruik is gemaakt van de gegevens van 14 Tilburgse scholen die aan het PRIMA-cohortonderzoek deelnemen.

Allereerst zijn deze scholen vergeleken met de landelijke PRIMA-steekproef. Hieruit volgde dat de Tilburgse steekproef er wat een aantal achtergrondkenmerken van ouders betreft wat anders uitzag: meer laagopgeleide ouders en meer allochtonen. Verder bleek ook dat meer ouders hun kinderen naar een kinderdagverblijf brengen en aan een ouder/kindprogramma deelnemen. Tenslotte liggen de taal- en rekenprestaties in Tilburg wat lager dan landelijk. Het ligt voor de hand te veronderstellen dat de verschillen in prestaties samenhangen met de verschillen in ouderkenmerken. Er zijn overigens geen noemenswaardige verschillen wat de niet-cognitieve kenmerken van de kinderen betreft.

Ook is nagegaan of er zich in de onderzochte periode (1996, 1998, 2000) ontwikkelingen hebben voorgedaan wat betreft een serie achtergrondkenmerken van ouders en deelname aan een drietal VVE-voorzieningen. Dat bleek in Tilburg, evenals in de rest van Nederland, niet het geval te zijn.

De kern van het onderzoek betrof de analyses naar de samenhangen tussen VVE-deelname en cognitieve en niet-cognitieve vaardigheden van kinderen, al dan niet gecontroleerd voor de verschillen in achtergrondkenmerken van de ouders.

Wat betreft bezoek *kinderdagverblijf* blijkt dat wanneer rekening is gehouden met verschillen in achtergrondkenmerken van ouders de kinderen die er met een middelmatige intensiteit (d.w.z. in totaal 120-160 dagen) naar toe zijn gegaan wat de taal- en rekenprestaties betreft steeds het laagst presteren. De categorie die er het meest intensief naar toe is geweest (d.w.z. in totaal 240 dagen) daarentegen scoort vrijwel steeds het hoogst. In zijn algemeenheid geldt ook voor de niet-cognitieve vaardigheden (i.c. sociaal gedrag, werkhouding, welbevinden, werkhouding) dat de leerlingen die het meest intensief naar een kinderdagverblijf zijn geweest ook de hoogste scores halen.

Wat betreft bezoek *peuterspeelzaal* komt naar voren dat nadat rekening is gehouden met verschillen in ouderkenmerken er geen systematische trends zijn wat betreft de cognitieve en niet-cognitieve vaardigheden van leerlingen.

Wat betreft deelname aan *ouder/kindprogramma's* blijkt dat wanneer gecorrigeerd is voor verschillen in ouderkenmerken de kinderen/ouders die er niet aan hebben deelgenomen iets hoger scoren dan de niet-deelnemers. Maar deze verschillen zijn doorgaans niet relevant.

Wat betreft allerlei *combinaties van gebruik van VVE-voorzieningen* blijkt dat na controle voor ouderkenmerken er een lichte tendens is dat kinderen die alleen naar een peuterspeelzaal zijn geweest (en niet ook van andere VVE-voorzieningen gebruik hebben gemaakt) het qua prestaties en ook enkele niet-cognitieve kenmerken het beste doen.

Afsluitend is het van belang er nogmaals op te wijzen dat deze bevindingen betrekking hebben op de periode 1996-2000. Juist op het eind van deze periode is er een belangrijke impuls geweest op het terrein van de VVE. Het aantal opvangplaatsen is uitgebreid, de peuterleidsters zijn

bijgeschoold en enkele ouder/kindprogramma's zijn verbeterd. Deze ontwikkelingen zijn hier nog niet meegenomen. Mogelijk dat in de toekomst de genoemde kwaliteitsverbeteringen wel zichtbaar worden. In het schooljaar 2002/03 heeft de vijfde PRIMA-meting plaatsgevonden. De verzamelde gegevens worden momenteel verwerkt. Op basis van die gegevens zou te zijner tijd kunnen worden nagegaan wat de effecten zijn van de kwaliteitsimpuls.